

RATSIONALIZATORLIK TAKLIFI VA INTELLLEKTUAL MULK OBYEKTLARINING O'ZARO KESISHUVI HAMDA XORIJIY TAJRIBA

Mardonova Marjona Saydullo qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

magistratura bosqichi talabasi

Email: mardonovamarzona15@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ratsionalizatorlik taklifining intellektual mulk huquqidagi o'rni, uning huquqiy himoyasi, shuningdek ratsionalizatorlik taklifining huquqiy tabiati, uni intellektual mulk obyektlaridan farqlovchi va yaqinlashtiruvchi jihatlari hamda bu takliflarning tijorat qiymati haqida yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *Foydali model, sanoat namunasi, ratsionalizatorlik, patent, mualliflik huquqi.*

Ilm-fan va texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanib borishi natijasida ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalari, mualliflik huquqi va boshqa intellektual mulk obyektlari global iqtisodiyotning muhim elementiga aylanmoqda. Shu kontekstdan kelib chiqqan holda, ratsionalizatorlik taklifi tushunchasi va uning intellektual mulk tizimidagi o'rni xorijiy davlatlar tajribasida alohida e'tiborga loyiqdir. Intellektual mulkda ixtirolar, sanoat namunalari, foydali modellar muhim o'rin tutadi shuningdek, korxonalarining texnik faoliyati va taraqqiyoti uchun ratsionalizatorlik takliflari ham muhim o'rin tutgani nuqtayi nazaridan, mazkur tahlilda ushbu ikki institutning o'zaro aloqasi, ularning huquqiy tartibga solinishi va amaliy qo'llanilishidagi xorijiy yondashuvlarni ko'rib chiqiladi.

Xususan, 2022-yil 10-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 440-son Qaroriga ko'ra, Innovatsion rivojlanish vazirligiga ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida quyidagi vazifalar yuklandi:

- 1) respublika iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini rivojlantirishga ko'maklashish;
- 2) davlat boshqaruvi organlari, xo'jalik birlashmalari, ustav fondida davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan tashkilotlarning ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini muvofiqlashtirish;
- 3) ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan nodavlat notijorat tashkilotlar tashkil etishga va ularning faoliyatiga ko'maklashish;
- 4) ixtirochilik va ratsionalizatorlik bo'yicha ko'rgazmalar hamda ko'rik-tanlovlar o'tkazish;

5) respublika darajasida o'tkaziladigan ko'rik-tanlovlar g'oliblarini ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirishda imtiyozlar berish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasiga takliflar kiritib borish.¹

Yuqoridagi yuklatilgan vazifalarning normativ-huquqiy hujjat doirasida belgilanganidan shuni anglashimiz mumkinki, ratsionalizatorlik faoliyatini rivojlantirishga nisbatan davlat ehtiyoji yanada oshib bormoqda.

Ratsionalizatorlik taklifi — bu ishlab chiqarish, texnologik jarayon yoki xizmat ko'rsatish sohasida mavjud tizimni yaxshilashga qaratilgan, amaliy foyda beruvchi taklif bo'lib, u ko'pincha tashkilot xodimlari tomonidan ishlab chiqiladi. U asosan texnik, tashkiliy yoki iqtisodiy samaradorlikni oshirishni maqsad qilgan bo'ladi. Ratsionalizatorlik taklifi odatda ish beruvchi va ishchi o'rtasidagi ichki aloqalar doirasida yuzaga keladi. Bunday takliflar ko'pincha ixtiro yoki foydali model darajasiga yetmaydi, ammo ishlab chiqarishda real natijalar beradi. "Ratsionalizatorlik faoliyati to'g'risida"gi Nizomning 1-bandiga ko'ra, ratsionalizatorlik taklifiga quyidagicha ta'rif beriladi: taklif berilgan korxonaga uchun yangi va foydali bo'lgan buyum konstruksiyasini, ishlab chiqarish texnologiyasini, material (modda) tarkibini yaratish yoki o'zgartirishni nazarda tutadigan texnik yechim, shuningdek, korxonaga uchun yangi bo'lgan va mehnat, xomashyo, yoqilg'i-energetika va boshqa moddiy yoki moliyaviy manbalarni tejaydigan tashkiliy yechimlar.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, 2024-yilning 13-mart kuni Vazirlar Mahkamasining 128-son "O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024-2025-yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi"gi qarori qabul qilinib, unda O'zbekistonning innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024-2025-yillarda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Mazkur hujjatda innovatsion infratuzilma sub'ektlari tarmog'ini shakllantirish orqali startup tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash hamda yirik hajmli ishlab chiqarishni tashkil etish, innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish orqali innovatsion faol tashkilotlar ulushini oshirish, kichik tadbirkorlikning innovatsion faolligini oshirish orqali hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jadal rivojlantirishni ta'minlash, yangi turdagi mahsulotlar va innovatsion texnologiyalarni yaratishning g'oyadan yakuniy iste'molchigacha bo'lgan kompleks tizimini ta'minlash orqali innovatsiyalarga bo'lgan talabni rag'batlantirish, shuningdek, yaratilgan kapitalni "tubdan yangilovchi" innovatsiyalarga qayta yo'naltirish tizimini shakllantirish hamda ta'limning barcha bosqichlarida yaratuvchanlik, innovatsion tadbirkorlik va ratsionalizatorlik ko'nikmalarini

¹ "Ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi 440-son VMQ

rivojlantirish orqali innovatsion faoliyat boshqaruvida inson kapitalini yanada rivojlantirish kabi masalalar nazarda tutilgan.²

Umuman olganda ratsionalizatorlik taklifi biror bir sohani, korxonani, tashkilotni tashkiliy, iqtisodiy jihatdan muayyan bir samaradorlikka ega bo'lishi maqsadi yo'lida beriladigan ma'lum turdagi g'oya yoki loyiha. Taklif ratsionalizatorlik taklifi deb tan olinishining quyidagi uchta sharti mavjud:

- 1) *ishlab chiqarish unumdorligini oshirishi kerak;*
- 2) *ishlab chiqarish uchun ketayotgan xarajatlarni keskin kamaytirishi kerak;*
- 3) *ishchi kuchiga bo'lgan yuqori ehtiyojni kamaytirishi kerak.*

Ratsionalizatorlik taklifiga da'vogarlik qiluvchi g'oya yuqoridagi uchta talabga javob bersagina, mazkur taklif ratsionalizatorlik taklifi deb tan olinadi. "Ratsionalizatorlik faoliyati to'g'risida"gi Nizomga ko'ra, ratsionalizatorlik taklifi bilan murojaat qilish tartibi hamda shartlari keltirib o'tilgan. Unga ko'ra, murojaatchi ratsionalizatorlik taklif qilinayotgan korxonaga yangi taklif bayon etilgan ariza bilan murojaat qilinadi. Ratsionalizatorlik taklifi uchun berilgan ariza korxonadan tomonidan ko'rib chiqiladi. Ariza kelib tushgan sanadan boshlab bir oy ichida taklif ratsionalizatorlik taklifi deb tan olinishi yoki rad etilishi haqidagi qaror qabul qilinishi kerak. Taklif qabul qilingandan keyingi bosqichda, taklif muallifiga guvohnoma taqdim etiladi.

Ratsionalizatorlik taklifi ham ma'lum bir jihatlari bilan intellektual mulk ob'ektlari sirasiga kiradi. Bunday fikrga kelganligimni quyida asoslab beraman.

Intellektual mulk obyektlari: ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalari, dasturiy ta'minot, mualliflik huquqlari kabi keng doiradagi huquqlarni qamrab oladi. Ratsionalizatorlik takliflari ba'zan ushbu obyektlar bilan funksional yoki shakliy jihatdan kesishib ketadi, masalan:

Birinchidan, ixtirolik darajasiga ega ratsionalizatorlik taklifi keyinchalik patentlanadigan ixtiroga aylanadi.

Ikkinchidan, tashkiliy yangilik ratsionalizatorlik sifatida kiritilsa ham, mualliflik huquqi yoki tijorat siri doirasiga tushadi.

Quyida endilikda ratsionalizatorlik taklifi bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi qanday ekanligi xususida fikr yuritamiz.

Germaniyada ratsionalizatorlik takliflari muayyan me'yoriy-huquqiy tartibda rasmiylashtirilgan bo'lib, ular ishlab chiqarishni optimallashtirishdagi asosiy manba sifatida qaraladi. Germaniyada "Arbeitnehmererfindungsgesetz" (xodim ixtirolari

² https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/uzbekistonning_2024-2025_yillarga_muljallangan_innovacion_rivojlanish_strategiyasi_qanday_amalga_oshiriladi

to'g'risidagi qonun) mavjud bo'lib, u xodim tomonidan yaratilgan ixtiro va ratsionalizatorlik takliflarini huquqiy himoya ostiga oladi.

Ratsionalizatorlik va ixtirochilik faoliyati bo'yicha Qirg'iziston Respublikasining qonunchiligiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2002-yilda qabul qilingan "Ratsionalizatorlik takliflari to'g'risida"gi maxsus qonuni mavjud. Uning umumiy qoidalar bo'limida belgilanishicha ratsionalizatorlik takliflarida ham nomulkiy huquq mavjudligi va qonun bilan himoyalanihi belgilangan. Bu normani O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 1992-yilning 28-dekbrdagi "Ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyati to'g'risida"gi nizomda bu borada so'z yuritilmagan. Mening fikrimcha, ushbu nizomga ratsionalizatorning nomulkiy huquqlari haqida normalar kiritilishi lozim. Yuqoridagi ma'lumotlarni umumlashtirgan holda yakuniy xulosa sifatida quyidagi taklif hamda mulohazalarni keltirib o'tamiz:

Birinchidan, ratsionalizatorlik taklifi va intellektual mulk obyektlari o'rtasidagi chegaralarni aniq belgilash, xodim va ish beruvchi huquqlarini muvozanatli taqsimlash muhim. Chunki, hozirgi kunda ratsionalizatorlik taklifi inson aqli, mehnati mahsuli bo'lsa-da, milliy qonunchiligimizda ratsionalizatorlik taklifining o'rni intellektual mulk huquqida aniq belgilab berilmagan. Fikrimcha, ratsionalizatorlik taklifi ham intellektual mulk huquqi ob'ekti sifatida qonunchilikda aniq ko'rsatib o'tilishi kerak.

Ikkinchidan, innovatsion muhit yaratish zarur. Korxonalarda xodimlarning texnik va tashkiliy takliflarini rag'batlantiruvchi ichki tizimlar joriy qilinishi kerak. Xodimlar tomonidan korxonaga yoki tashkilotning umumiy rivojlanishi uchun beriladigan ratsionalizatorlik taklifi uchun xodimlarga qanday imtiyoz yoki rag'batlantirishlar berilishi xususidagi tizimlar joriy etilishi maqsadga muvofiqdir.

Ratsionalizatorlik taklifi va intellektual mulk obyektlari o'rtasidagi o'zaro kesishuv bugungi kunda zamonaviy innovatsion rivojlanishning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, bu ikki institut o'rtasida muvozanatli huquqiy munosabatlar o'rnatish, xodimlarning intellektual faoliyatini rag'batlantirish va natijalarni samarali huquqiy himoya qilish orqali milliy innovatsion salohiyatni mustahkamlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vazirlar Mahkamasining 128-son "O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024-2025-yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi"gi qarori
2. "Ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi 440-son VMQ
3. "Ratsionalizatorlik faoliyati to'g'risida"gi Nizom

4. Xalqaro intellektual mulk huquqi. Darslik. I. Yakubova. 2023.
5. Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solinishi. S.Qurbonov. "Science and education" Scientific journal. 2024